

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ РЕЧИ И ИХ РОЛЬ В АРГУМЕНТАЦИИ

Бурибаева Азиза Исмагилова

Преподаватель Нукусского Инновационного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15354884>

***Аннотация.** В данной работе рассматривается взаимосвязь между функционально-смысловыми типами речи (повествование, описание, рассуждение) и процессом аргументации. Аргументация определяется как вид рассуждения, направленного на доказательство определенных положений и выводов. Анализируется роль повествования и описания в аргументации, подчеркивается их взаимозависимость и взаимосвязь. Исследование акцентирует внимание на логических операциях и стратегиях, используемых в процессе аргументации, таких как утверждение, отстаивание точки зрения и опровержение контраргументов.*

***Ключевые слова:** Аргументация, рассуждение, повествование, описание, функционально-смысловые типы речи, логические операции, коммуникативные стратегии, доказательство, вывод.*

Введение: Существуют следующие функционально-смысловые типы речи: повествование, описание и рассуждение. Аргументация соотносится с рассуждением, которое направлено на определение понятий, объяснение каких-либо явлений, фактов, событий, на аргументацию, доказательство определенных положений и вывода. При этом, в ходе аргументации повествование, описание и рассуждение идут во взаимосвязи и порой во взаимозависимости друг от друга.

Аргументация как речевой акт рассуждения рассматривается как процесс и продукт рассуждения посредством выражения доводов и умозаключений на базе фактологической информации такой как ссылка на авторитетный источник или авторитетное лицо, статистику, языковые примеры, образцы или примеры из жизни, литературных и исторических произведений, а также фильмов и телевизионных передач, а также цитаты, афоризмы, поговорки, традиции и обычаи.

Актуальность изучения типов :Выделяют несколько типов аргументации в соответствии следующих оснований: 1) формальные и неформальные в силу принадлежности к стилям, 2) интеллектуальную и эмоциональную сферу личности в контексте оказания разных типов воздействия; 3) коммуникативно-информационной и коммуникативно-эстетической по функциональному признаку; 3) индуктивную и дедуктивную аргументацию по способу мышления; 4) восходящую и нисходящую аргументацию по способу мышления. Данные типы аргументации следует учесть в разработке методики обучения аргументированной устной речи.

Существует различные подходы к обоснованию существенных характеристик аргументации: когнитивный, эпистемологический, логико-структурный, дискурсивный, диалектический, прагма-диалектический. Несмотря на их разнообразие, указанные подходы тесно переплетаются между собой и способствуют осознания их в едином ключе.

Выявлен двусторонний характер аргументации 1) сложность и комбинированность речевого акта (состоит из не менее двух предложений и представляется как в явной, так

и в скрытой формах); 2) несет всегда двойную иллокутивную силу, изолированно они представляют собой утверждение, а вместе - это уже форма аргументации. Поэтому речевой акт аргументации формулируются в связке с другими речевыми актами и несет уже функцию оглашения тезиса, защиты, довода, объяснения, обоснования своей точки зрения.

Обучение аргументации просматривается на всех этапах образования в школе. Однако, самым ответственным и сложным этапом обучения аргументации является А2 уровень (8-9 классы) в виду когнитивных способностей учащиеся учатся выдвигать гипотезы, строить умозаключения, делать на их основе выводы, рефлексировать. К тому же, у подростков в виду их физиологического развития появляется потребность и чувствительность к выражению своего Я – личность в терминах «мое мнение», «я считаю/думаю/хочу», и именно здесь закладывается основной фундамент логического рассуждения и разнообразных форм выражения своих аргументов в простой и более усложненной формах, что и обуславливает выбор данных классов как объекта исследования.

Заключение: Анализ Национальной учебной программы для данного этапа обучения и CEFR стандарта показал следующие недостатки: 1) не все речевые формулы (речевые акты) представлены, например, согласие/несогласие, нравится /не нравится, объяснение причин, сравнение и сопоставление, обобщение и дифференциация; 2) не уделяется внимание средствам аргументации таких как примеры, статистика, цитаты и крылатые фразы, поговорки, ссылка на источник и т.п. Следовательно, необходима специальная работа над речевым актом аргументация или рассуждения, чтобы научить учащихся 8-9 классов аргументировано и логично выражать мнение о событиях, фактах, предметах, объяснять причинно-следственные связи, сравнивать и сопоставлять, определяя различные точки зрения, комментировать, давать альтернативу и т.п. В виду этого, требуется разработка специальной методики обучения устной аргументированной речи.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Общеввропейская компетенция владения иностранным языком. [Электронный ресурс]: GlobalStudy. Образование за рубежом / Режим доступа: www.globalstudv.ru/1/8/244/obsheevropeyskaya-kompetenciya-vladieniya-inostrannim-yazikom.
2. Common European Framework of References for Languages: learning, teaching, assessment. Companion Volume with New Descriptors – Council of Europe, Strasbourg, 2018. – 214 с.
3. Umumiy o'rta ta'limning Milliy O'quv Dasturi. [Chet tillar \(ingliz, nemis, fransuz\).pdf](#)
4. Сборник нормативных документов. Иностранный язык.